

МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ ОБУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КРИТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ

*П. Камалова*¹

Аннотация:

В данной статье описаны методы развития критического мышления у будущих учителей английского языка. Критическое мышление является важным навыком, который все студенты будут использовать практически во всех аспектах своей жизни. От решения проблем до принятия обоснованных решений, критическое мышление является ценным навыком, который поможет студентам ориентироваться в сложностях мира. В среде преподавания внедрение стратегий обучения, которые помогают студентам мыслить рационально и независимо, является отличным способом укрепить способности учащихся и подготовить их к любым новым вызовам в будущем. Существует несколько методов, позволяющих вовлечь учащихся и помочь укрепить эти навыки. Вот несколько стратегий обучения, которые доказали свою эффективность.

Ключевые слова: скелет рыбы, шесть шляп мышления, мозговая атака, ментальная карта, контрастивная таблица выводов, приём эссе.

doi: <https://doi.org/10.2024/7ykm5959>

Определяя методы и способы развития критического мышления, мы остановили свой выбор на технологии его развития через чтение и письмо (далее – технология РКМЧП). Структура данной технологии стройна и логична, так как ее этапы соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности личности, и может быть выражена в виде технологической модели «вызов–осмысление–рефлексия». На первом этапе технологии РКМЧП – этапе вызова – основной задачей для педагога является вызвать интерес у студентов к изучаемой теме, систематизировать уже известную информацию по заданной теме и сформулировать вопросы, на которые планируется найти ответы в ходе изучения нового материала.

Следующий этап – осмысление содержания. По мнению авторов, на данном этапе студенты должны ознакомиться с новой информацией. Задача преподавателя – организовать эту деятельность с использованием методов и приемов, предложенных авторами технологии.

На заключительном этапе – этапе рефлексии – студентам необходимо проанализировать полученную информацию, сравнить ее с имеющимися знаниями, которые они зафиксировали на первом этапе, и сделать выводы.

На этапе вызова, на котором у студентов необходимо активизировать имеющиеся ранее знания, пробудить интерес к теме и совместно с ними определить цели изучения предстоящего учебного материала, нами были использованы такие приемы, как ассоциации, кластеры, предсказание. Прием «кластеры» использовался для актуализации имеющихся знаний и распределения их в логические цепочки.

¹ Камалова Парвина Абдурахмоновна, Магистр СамГИИЯ

Преподаватель на доске чертит заранее продуманный кластер с пропущенными звеньями, указывая только ключевые составляющие темы, и затем задает вопросы, вместе со студентами анализирует полученные ответы и заполняет кластер правильными ответами. В нашем эксперименте этот прием использовался для систематизации уже известной лексики по теме. Прием «ассоциации» призван простимулировать интерес студентов к изучаемой теме через демонстрацию того, что все люди по-разному воспринимают и анализируют информацию. Преподаватель предлагает студентам назвать ассоциации на те или иные изучаемые слова, словосочетания, а затем проанализировать полученные значения словосочетаний.

Прием «предсказание» помогает совместно определить цели изучения предстоящего учебного материала. Преподаватель озвучивает тему и просит студентов высказать предположения, о чем будет идти разговор по заданной теме, какие вопросы будут затронуты в процессе обсуждения изучаемого материала и какие ответы студенты ожидают получить на поставленные ими вопросы.

На стадии осмысления использовались такие приемы, как диаграмма связей «ментальная карта», причинно-следственная диаграмма «скелет рыбы», «шесть шляп мышления», «мозговая атака».

Прием «ментальная карта» – метод структуризации концепций с использованием графической записи в виде диаграммы связей или древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи или другие понятия, связанные ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. На практике этот прием активно применялся при первичном углубленном ознакомлении с новой информацией, когда студентам было необходимо детально изучить незнакомый материал и зафиксировать его наиболее кратко и понятно.

Прием «скелет рыбы» используется как графический способ исследования и определения наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей факторов и последствий в исследуемой ситуации или проблеме. Этот прием представляет собой средство визуализации и организации знаний в виде причинно-следственной диаграммы, которая облегчает понимание и конечную диагностику определенной проблемы. Причинно-следственная диаграмма позволяет разделить проблему, требующую своего разрешения, на отдельные фрагменты, выявить и сгруппировать условия и факторы, влияющие на нее, и провести причинно-следственный анализ.

В практической деятельности этот прием был полезен при повторном ознакомлении с новой информацией, когда студенты уже сделали детальный план-конспект нового материала и теперь им нужно установить причинно-следственные связи между блоками информации.

Прием «шесть шляп» – это один из самых действенных и широко применяемых способов организации мышления. Он предлагает «поразмислить» шестью различными способами: оптимистично, пессимистично, стратегически, творчески, эмоционально, объективно. Данный прием в процессе решения практических задач помогает справиться с эмоциями, растерянностью и путаницей путем разделения процесса мышления на шесть разных режимов, каждый из которых представлен в виде метафорической шляпы определенного цвета. Подобное деление делает мышление более сосредоточенным и устойчивым и учит оперировать различными его аспектами поочередно. Студент, мысленно надевая шляпу определенного цвета, выбирает в данный момент тип мышления, который с ней ассоциируется, что помогает разносторонне проанализировать рассматриваемый вопрос.

Прием «мозговая атака» применяется при обсуждении проблемного вопроса. Группа студентов делится на две подгруппы – «генераторы идей» и «аналитики». «Генераторы идей» за три минуты предлагают варианты решения обсуждаемой проблемы. «Аналитики» рассматривают предлагаемые варианты решения проблемы, подвергая высказанные идеи критике. При использовании данного приема необходимо объяснить студентам, что критика должна быть аргументированной и корректной.

На заключительном этапе были использованы приемы «дискуссия», «эссе», «контрастивная таблица выводов».

Прием «контрастивная таблица выводов» представляет собой заполнение студентами таблицы, состоящей из колонок «Новая информация / Старая информация», «Понравилось / Не понравилось», «О чем изменилось мнение / О чем не изменилось мнение», «Что получилось / Что не получилось». Этот прием предполагает индивидуальную форму рефлексии, то есть каждый студент самостоятельно анализирует полученную информацию применительно к самому себе. Дискуссия позволяет высказать свою точку зрения в устной форме и получить сиюминутную реакцию на высказанную позицию. Подчеркнем, что именно этот прием на практике оказался наиболее продуктивным для развития устной речи и умения строить свое высказывание логично. Этот прием соотносится с групповой формой рефлексии.

Прием «эссе» предполагает письменную форму выражения своей позиции по заданной тематике, в которой отражены впечатления, мысли и личный опыт студента. Этот метод логично вписывается в завершающий этап рефлексии. Адаптированная модель развития критического мышления как условие успешного овладения английским языком была апробирована в ходе педагогического эксперимента на базе Ульяновского государственного технического университета на кафедре прикладной лингвистики. На констатирующем этапе эксперимента была проведена диагностика уровня владения английским языком и уровня сформированности навыков критического мышления студентов-лингвистов в экспериментальной и контрольной группах.

Литература по критическому мышлению, исходящая из психологии, педагогики и философии, сходится во мнении, что критическое мышление многомерно или многозначно. Мур утверждает, что разнообразие значений может быть основано на дисциплине, а это означает, что психология предпочитает определенные аспекты критического мышления больше, чем история, которая предпочитает другие. Тем не менее, Мур смог выявить некоторые общие черты, которые могут более четко определить концепцию.

Согласно исследованиям Мура, критическое мышление – это: – суждение о том, является ли что-то хорошим,

плохой, действительный или истинный;

– рациональное или основанное на разуме скептическое мышление;

– продуктивное мышление – не только оспаривание идей, но и их продуцирование – приход к выводам о проблемах;

– внимательное чтение, выходящее за рамки буквального смысла текста;

– осведомленность обо всем процессе;

– этический или активистский – иными словами, не нейтральный [4, с. 510].

Во-первых, мы должны понимать, что критическое мышление – это сложно. Экспериментальные исследования Куна показывают, что большинство людей не

могут продемонстрировать навыки критического мышления. То есть они часто не могут обосновать свои убеждения и мнения доказательствами [3].

Малникс дал несколько практических советов о том, как научить критическому мышлению:

– Примеров критического мышления недостаточно – учащиеся должны заниматься критическим мышлением.

– Для овладения навыком необходима целенаправленная практика. Это включает в себя полную концентрацию, упражнения, направленные на улучшение навыков, выполнение все более сложных упражнений по мере освоения более легких, а также руководство и обратную связь.

– Практика должна повторяться на протяжении всего курса.

– Учащиеся должны практиковаться в переносе навыков критического мышления в другие контексты.

– Со временем учащиеся должны осознать саму идею критического мышления, включая его терминологию [5, с. 470].

Список использованной литературы:

[1]. Майборода С. В. Коммуникативно-когнитивный подход в обучении связной речи иностранных студентов-медиков // Педагогика высшей школы. 2016. №1. С. 66–68.

[2]. Старостина Н. Н. Теоретико-методические основы изучения процесса социализации личности // Научное обозрение. Педагогические науки. 2017. № 5. С. 170–173.

[3]. Kuhn D. *The skills of argument*. Cambridge, M.A. Cambridge Press. 1991. 336p.

[4]. Moore T. *Critical thinking: seven definitions in search of a concept*. *Studies in Higher Education*. 2013. № 38(4). P. 506–522.

[5]. Mulnix, J.W. *Thinking critically about critical thinking*. *Educational Philosophy and Theory*. 2012. № 44(5). P. 464–479.

[6]. Алишеровнамавлонова Н. О сопоставительном изучении фразеологии на современном этапе // *Scientific progress*. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 849-856.

[7]. Мавлонова Н. К вопросу о типологии фразеосочетаний // *Иностранная филология: язык, литература, образование*. – 2018. – Т. 3. – №. 3 (68). – С. 71-73.

[8]. Alisherovna M. N. *On the Comparative Study of Phraseology at the Present Stage* // *central asian journal of mathematical theory and computer sciences*. – 2021. – Т. 2. – №. 9. – С. 4-8.

[9]. Мавлонова Н. Независимое возникновение межъязыковых фразеологических соответствий // *Иностранная филология: язык, литература, образование*. – 2019. – №. 4 (73). – С. 59-63.